

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Nasimova Muattar Xasanovna,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
tayanch doktoranti
nasimovamuattar@gmail.com

O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA‘LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746144>

ANNOTATSIYA

Talabalarining o‘qib tushunish ko‘nikmasini shakllantirish xorijiy tilni o‘rgatishning muhim jihatlaridan biri bo‘lib, u nafaqat yozma, balki muloqot ko‘nikmasini rivojlantirishni nazarda tutadi. Biroq, o‘qituvchilar talabalarga o‘qib tushunish mashqlarini oddiy usullardan foydalanayotgani uchun bugungi kunda o‘qib tushunish ko‘nikmasi talabalar uchun "zerikarli", "qiziqarsiz" faoliyat sifatida qaralmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi Samarqand davlat chet tillar instituti 2-kurs talabalarining o‘qishni vazifaga asoslangan til o‘rgatish (TBLT) orqali o‘qishni tushunishga ta‘siri bor yoki yo‘qligini o‘rganishdan iborat edi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot o‘zbek o‘quvchilariga o‘qishni o‘rgatishda qo‘llaniladigan an‘anaviy va vazifaga asoslangan o‘qitish metodologiyalari o‘rtasida sezilarli farq bor-yo‘qligini aniqlash uchun o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: o‘qib tushunish, kommunikativ kompetentsiya, vazifaga asoslangan ta‘lim, juftlikda ishlash, guruh bo‘lib ishlash, o‘zaro muloqot qilish, an‘anaviy usul, interfaol o‘qitish usuli.

Nasimova Muattar Khasanovna,
PhD Student of Samarkand State
University named after Sharof Rashidov
nasimovamuattar@gmail.com

USING TASK-BASED LANGUAGE TEACHING TO DEVELOP READING COMPREHENSION SKILLS

ANNOTATION

The development of students' reading comprehension abilities is a crucial aspect of foreign language instruction, encompassing not only written skills, but also oral communication proficiency. However, in contemporary times, reading comprehension skills are often regarded as tedious and uninteresting by students, largely due to the employment of simplistic teaching methods by educators. This study aimed to examine reading comprehension skills of second-year students at Samarkand State Institute of Foreign Languages. Furthermore, the study sought to identify the difference between traditional teaching methods and task-based approaches in teaching reading to Uzbek students.

Key words: reading comprehension, communicative competence, task-based learning, pair work, group work, interaction, traditional method, interactive teaching method.

Насимова Муаттар Хасановна,
Аспирант Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
nasimovamuattar@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКИ ПОНИМАНИЯ ЧТЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Формирование у учащихся навыков понимания прочитанного является одним из важных аспектов обучения иностранному языку и предполагает развитие не только письменных, но и коммуникативных навыков. Однако сегодня навыки понимания прочитанного рассматриваются как «скучное» и «неинтересное» занятие для учащихся, поскольку учителя используют простые методы, чтобы научить учащихся упражнениям на понимание прочитанного. Целью данного исследования было выяснить, влияет ли обучение языку на основе задач (TBLT) на понимание прочитанного студентами 2-го курса Самаркандского государственного института иностранных языков. Таким образом, данная статья посвящена методам, используемым в обучении английскому языку для улучшения понимания прочитанного и коммуникативной компетентности учащихся.

Ключевые слова: понимание прочитанного, коммуникативная компетентность, проблемное обучение, парная работа, групповая работа, взаимодействие, традиционный метод, интерактивный метод обучения.

1. Kirish

So'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda va bunga asosiy sabab sifatida globallashuv jarayonini ko'rsatsak, xato bo'lmaydi. Globallashuv jarayoni jahon hamjamiyatiga tez kirib borishi va jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy vaziyatda xorijiy tillarni bilishga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda va chet tilini o'rganish uchun kuchli motivatsion asos yaratdi. Qolaversa, ingliz tilini bilish bu hayotning turli sohalarida yangi imkoniyatlarni ochadigan zaruriyatga aylandi. O'zbekiston maktablari va universitetlarida o'qib tushunish ko'nikmasi shakllantirishda oddiy an'anaviy usullardan foydalanilyapti va bu ko'nikma egallash mumkin bo'lgan oddiy mahorat sifatida qaralmoqda. Urquhart va Wei (2009) o'qishni "Chop etilgan vosita orqali kodlangan tilda ma'lumot olish va talqin qilish jarayoni" deb ta'riflagan. Bundan tashqari, Paran (2003) o'qishni "kommunikativ harakat" sifatida tavsiflab, o'qigandan keyin o'quvchilar odatda matnning xulosasini do'stlari yoki o'qituvchisi bilan muhokama qilishlarini aytib o'tgan.

Xulosa qilib aytganda, o'qib tushunish o'zi faqat yozma muloqotni emas, balki matnni qabul qilish va sharhlash orqali kommunikativ faoliyatni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Hong-qinnig fikriga ko'ra bunday darslar va mashg'ulotlar jarayonida sinfdagi o'qituvchilarning ustunligi va o'quvchilarning passivligi tufayli o'qituvchigagina qaratilgan deb hisoblanadi.

2. Adabiyotlar tahlili

Tadqiqotchilar o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish chet tillarini o'qitish jarayonida muhimligini ta'kidlaydilar. Misol uchun, Block, Gambrell, and Pressleyni fikriga ko'ra, o'qishni tushunish o'qishning muhim qismidir va o'quvchilar matndan ma'no anglab olishlari uchun tushunish muhim ekanligini ta'kidlaydilar. "O'qib tushunish" matndan ma'lumot olish, mavzuni aniqlash, yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalaridan shakllantirish, matn tuzilishini tushunishni o'z ichiga olgan harakatdir (VandenBroek va Kremer, 2000). Richards va Rodjers (2001) ta'kidlaganidek, vazifalar o'quvchilarning motivatsiyasini yaxshilash va rivojlantirishga qaratilgan. Buning sababi shundaki, ular o'quvchilardan haqiqiy tilni bilish uchun vazifalar aniq belgilangan boshlanish va nihoyasiga ega, turli xil ma'lumotlarga ega, juftlik va hamkorlikdagi mashqlarni o'z ichiga oladi.

O'qib tushunish va og'zaki tilni bilish o'rtasidagi aloqani ham eslatib o'tish kerak, masalan, agar o'quvchi og'zaki til bilan bog'liq muammolarga duch kelsa, matnni tushunish jarayoni yanada kuchayadi (Sesma va boshqalar, 2009). Vazifaga asoslangan yondashuvdan foydalanish o'quvchilarga matnni tushunishda muhim rol o'ynaydigan va ularni zerikishdan saqlaydigan o'qish ko'nikmalari va strategiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Berilgan vazifalar talabalarni jalb qiladigan mashqlar bo'lib, u haqiqiy real faoliyatda ishlatiladigan maqsadli tildan foydalanishni o'z ichiga oladi (Sukma va boshqalar, 2018). Nunan (2006) vazifani grammatik bilimlarni faollashtirish orqali o'quvchilarning diqqatini qaratgan holda mazmunli o'zaro ta'sirni yaratishda o'quvchilarni tushunish, hamkorlikda ishlash, maqsadli tildan foydalanishga qaratilgan sinf ishi sifatida belgilaydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, vazifaga asoslangan dars har bir vazifa oldi bosqich, topshiriq davomidagi bosqich, topshiriqdan keyingi bosqich kabi uchta bosqichni o'z ichiga oladi.

3. Tadqiqotlar metodologiyasi

3.1. Ishtirokchilar

Ushbu tadqiqot uchun Samarqand davlat chet tillar institutining ikkinchi kurs talabalari tanlangan. Ishtirokchilar orasida 17 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan 20 qiz va 20 nafar o'gil bola talabalar ishtirok etishdi. Dastlab talabalarga tadqiqotning maqsadi, bosqichlari va qanday borilishi haqida ma'lumot berildi.

3.2. Jarayon

Ushbu aralash usulda o'rganishning asosiy maqsadi o'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirishda vazifaga asoslangan yondashuv haqida tushunchaga ega qaratilgan. Tadqiqot 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda an'anaviy o'qib tushunish mashqlarini berildi. Keyingi bosqichda vazifaga asoslangan ta'limda juflik va guruh bo'lib ishlash haqida ma'lumotlar berildi. Va nihoyat, uchinchi bosqichda o'quvchilardan so'rovnomada qatnashish va tadqiqotchi bilan suhbat qilish so'ralgan.

3.3. Tadqiqot usullari

Ma'lumot to'plash uchun yarim so'rovnomalar o'tkazildi. Talabalarning vazifalari 5 balli tizim asosida so'rov savollari, intervyu savollari tuzildi; Har bir suhbat 30 dan 40 daqiqagacha davom etdi. Bundan tashqari, tuzilgan intervyu ishtirokchilar uchun tanlangan tilda (ingliz tili) suhbat olib orildi. Keyin ba'zi javoblar tarjima qilindi va keyingi tahlilga tavsiya qilindi.

4. Natijalar va xulosalar

Tadqiqot natijalaridan 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, talabalarning hech biri o'qish qobiliyatini "5" deb baholamagan va ba'zi talabalar "Matnlarni tushunishimga qaramay, men o'qib tushunish mahoratimni yetarli darajada yaxshi deb o'ylamayman" degan fikrlarni bildirishgan.

How will you assess your reading skill in English?

(Siz ingliz tilida o'qib tushunish ko'nikmangizni qanday baholaysiz?)

1-jadval

Ushbu natijalardan xulosa qilish kerakki, agar o'quvchilar o'qish mashqlarini bajarishda hech qanday qiyinchilikka uchramasalar ham, "o'qib tushunish" ni shakllantirish uchun ma'lum vaqt ajratish kerak, shundagina o'quvchilar o'qib tushunish mashg'ulotlariga nisbatan ishonchi ortadi. Suhbatdan olingan yana bir muhim jihat o'quvchining "an'anaviy o'qish strategiyalari"ga nisbatan munosabatidir. Ajablanarlisi shundaki, ushbu usullar orqali o'rganish "talabaning sharhlarini tinglash yoki matnlarni boshqa talabalar ham o'qib bo'lishlarini kutish zerikarli" deb qo'shimcha qilishdi.

Umuman olganda, barcha talabalar topshiriqlarga asoslangan topshiriqlarni qiziqarli ekanligini ta'kidladilar.

Vazifaga asoslangan ta'lim asosida berilgan mashqlari siz uchun qiziqarli mi?

2-jadval

Yuqorida ko'rsatilgan 2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ishtirokchilarning 56% o'qish mashqlarini bajarishda topshiriqlarni bajarishdan zavqlanishgan, 34% talabalar esa yo'q deb javob berishgan. Talabalar topshiriq asosida til o'rgatish ularga "matn mohiyatini yanada chuqurroq tushunishga, nafaqat o'qish, balki gapirish, yozish va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam bergan. Ikkinchi tadqiqot so'rovida ishtirokchilarning tajribalari, xususan, mashg'ulotlarni yakunida talabalarga qanday topshiriqlar yoqqanligi tahlil qilinadi. Birinchi navbatda, talabalar topshiriqlarning qiyinchiliklari haqidagi fikrlari aytib o'tish kerak. Quyida keltirilgan 3-jadvalda 17 nafar talaba topshiriqning qiyinligini "to'rt", 23 nafar o'quvchi esa "uch" deb baholagan. Bundan xulosa qilish mumkinki, mashg'ulotlarning qiyinchilik darajasi ishtirokchilar uchun biroz yuqori bo'lib, bu tadqiqot natijalariga ta'sir qilgan.

Mashqlarning qiyinchilik darajasini qanday baholaysiz?

3-jadval

Vazifaga asoslangan tilni o'rgatishning ijobiy natijalaridan biri sifatida, ishtirokchilar "juftlikda ishlash", ayniqsa, guruh bo'lib ishlash orqali muloqot qilishlari va nutq qobiliyatlarini yaxshilashlari" mumkinligini ta'kidladilar. Vazifalarni bajarayotganda talabalar ba'zi so'zlar notanish ekanligini aytib, so'zning ta'rifi va tarjimasini topish uchun bir oz vaqt sarflashganini aytdi. Yana bir talaba esa yakka holda o'qishdan ko'ra "guruh" da ishlash anchagina samaraliroq ekanligini ta'kidladi. Natijalar yakunida o'quvchilar yangi so'z boyligi bilan oldindan tanishishni va darslarga qo'shimcha interaktiv mashqlarni qo'shishni so'rashdi.

5. Muhokama

So'nggi paytlarda darslar davomida interaktiv vositalardan foydalanib darslarni tashkil etish zamon talabiga aylandi. Ayniqsa, "Tilni vazifaga asoslangan holda o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda" (Kim va Jung, 2017). Til o'qitishning samaradorligi, qiyinchiliklari va afzalliklarini o'rganish uchun bir nechta tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan; Janubiy Koreyada o'tkazilgan tadqiqot olingan natijalarda o'quvchilarning vazifaga asoslangan holda o'qitishga nisbatan munosabati ijobiy bo'lganligi aniqlangan (Kim va Jung, 2017). Indoneziyadagi talabalarning tadqiqotda ham ishtirokchilar vazifaga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanib tuzilgan mashqlarga nisbatan ijobiy munosabat aniqlangan. Ismoiliy (2000) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot talabalarning vazifaga asoslangan metodga ijobiy munosabatini bildirishdi, chunki berilgan vazifalar talabalarni hamkorlikda ishlashga, darslarda faol ishtirok etishga qaratilgan. Umuman olganda, taqdim etilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, avvalgi maqolalar bilan ushbu tadqiqotdan olingan natijalar o'xshash. Bundan tashqari, "talabalarning ingliz tilini bilishi" bilan bog'liq qiyinchiliklar, muammolar boshqa olimlar tadqiqotlarida ham kuzatilganligini ta'kidlash lozim.

5.1. Kelgusi tadqiqotlar uchun kamchiliklar va takliflar

Bu tadqiqotda aniqlangan turli kamchiliklar, vazifaga asoslangan holda chet tilini o'rganishda kelajakdagi qilinadigan tadqiqotlar uchun foydali qo'llanma bo'lishi mumkin. Tadqiqotning birinchi kamchiligi ishtirokchilar soni edi. Barcha javoblar ijobiy bo'lishiga qaramay, ishtirokchilar sonining kamligi natijalarga ta'sir qildi va kelgusi tadqiqotlarda ishtirokchilar sonini ko'paytirish tavsiya etildi. Tadqiqotning ikkinchi kamchiligi to'g'ridan-to'g'ri berilgan vazifalar bilan bog'liq edi. Vazifadagi qiyinchiliklar soddalashtirilishi kerak, chunki o'quvchilar mashg'ulotlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishdi, bu esa tadqiqot natijalariga ham ta'sir qildi. Topshiriqlarni o'quvchilarning til darajasiga mutanosib ravishda puxta tuzish tavsiya etildi.

6. Xulosa

Topshiriqning qiyinchiliklari, individual ishlashda va yozma topshiriqlarni bajarishda kamchiliklar sifatida qaraldi.

Shunga qaramay, tadqiqotda ikkita asosiy kamchilik sifatida ishtirokchilar soni va vazifalarning murakkabligi aniqlandi. Ba'zi kamchiliklarga qaramay, xorijiy tilda o'qishni o'rgatish bilan bog'liq mashqlarni bajarishda vazifaga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yordam beradi, deb umid qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Buyukkarci, K. (2009). A critical analysis of task-based learning. *Kastamonu Education Journal*, 17.
2. Hong-qin, Y. U. (2007). Application of TBT in Reading class. *US-China Education Review*, 4(ISSN1548-6613).
3. Ismaili, M. (2000). The effectiveness of the task-based learning in developing students' speaking skills in academic settings on the EFL classroom-A study conducted at South East European University (SEEU). 1st Albania International Conference on Education (AICE).
4. Kim, Y., Jung, Y., & Tracy-Ventura, N. (2017). Implementation of a Localized TaskBased Course in an EFL Context: A Study of Students' Evolving Perceptions. *Tesol Quarterly*, 51.
5. Khasanovna N. M., Sarvinoz Q. General Understanding of Generation Theory //Ustozlar uchun. – 2023. – T. 19. – №. 2. – C. 42-44.
6. Насимова М. Communicative language teaching //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 5/S. – C. 222-228.
7. Nasimova M., Buranova N. Task-Based Learning: A Practical Approach to Language Acquisition //Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – C. 96-100
8. Nunan (Eds.), *The Cambridge to teaching ro speakers of other languages* (pp. 173-79). Cambridge: Cambridge University Press.
9. Richards, J. and Rodgers, T. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Willis, J. (2004). Perspectives on task-based instruction: Understanding our practices, acknowledging different practitioners. In B. L. Leaver & J
11. Willis (Eds.), Task-based instruction in foreign language education: Practices and Programs (pp. 3-44). Washington, D. C.:Georgetown University Press.
12. Zayniddinovna T. G., Khasanovna N. M. THE ROLE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG CHILDREN //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 1048-1050.
13. Zayniddinovna T. G. GAMIFICATION—AS A TOOL IN TEACHING ENGLISH //Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 18-22.

ISSN 2181-9297

Doi Journal 10.26739/2181-9297

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000